

HAYOT SABOQLARI

Mamat Eshqulovich Xaydarov

Nizomiy nomidagi TDPU p.f.d.professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10510883>

Asalari bilan inson bolasi o'rtasidagi farq haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Yigirma kunlik asalarini guldan gulga qo'nib, asal yig'ayotganini ko'p ko'rgandirsiz. Inson farzandi esa faqatgina ikki yoshdan oyoqqa turadi, gapirishni o'rgana boshlaydi. 6-7 yoshida maktabga boradi. O'qishni, yozishni o'rganadi. Lisey, universitetni tugatguniga qadar ko'p o'qiydi, o'rganadi, intiladi, izlanadi. Chunki yashash uchun hayotni, insonlarni o'rganishga muhtojdir.

Jak Shaban-Delmas

Bir necha yillar oldin gazetalarning birida Maqsud Shayxzoda hayoti va ijodi haqidagi maqolada fransuz siyosatshunosi va davlat arbobi Jak Shaban-Delmasning ushbu bitiklariga ko'zim tushgan edi va hayotda — yon-atrofimizda shunday insonlar borligini, shunday insonlarning sa'y-harakati bilan dunyo go'zallashib borayotgani haqida hayolga cho'mgan edim. Darhaqiqat, asalari dunyoga mukammal holda yuborilganki, u tinim bilmasdan bol yig'adi, yaxshilik urug'ini ekadi.

Dunyoda shunday insonlar borki, ular ham asalaridek tinim nimaligini bilmaydi, o'qiydi, o'rganadi va o'rganganlarini boshqalarga o'rgatadi, yana izlanishda davom etadi. Ilm bog'larini kezib sara gullarning nektaridan "bol" yig'adi va boshqalarga ulashadi.

Haqiqatdan, hayotda ana shunday insonlar bo'ladiki, ular butun umrini, hayotini jamiyatning bitta sohasiga bag'ishlaydilar. Lekin bu bag'ishlov inson tafakkur olamining butun borlig'iga xizmat qiladi. Shunday insonlarning ro'yxatini — nomlarini zikr etishga arzigulik olimlar talaygina topiladi.

Ana shunday insonlardan biri ajoyib olim, ustoz, murabbiy va faxriy nuroniy medali sohibi, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent, “Mehnat shuhrati” ordeni sohibi, “O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan yoshlar murabbiysi“ Chori Jumayevdir.

Men Ch.Jumaevni uzoq yillardan beri bilaman, bitta dargohda ko‘p yillardan buyon faoliyat olib borganmiz. Ilm pillapoyalaridan birgalikda yurib, bir-birimizning izlanishlarimizdan, ilmiy tadqiqotlarimizdan boxabar bo‘lib keldik. Chori Jumayev Sherobod tumanining To‘g‘iz qishlog‘ida tavallud topgan, o‘sha yurtda voyaga yetgan.

Otasi Juma bobo Rasul o‘g‘li 1884-yildashu qishloqda dehqon oilasida tavallud topgan. U kishi ota-onasidan besh yoshida sag‘ir qolgan. Juma Rasulov hududda nomi chiqqan Do‘dal polvon oilasiga yetim bo‘lib xizmat qilgan. Do‘dal polvon Sherobod begining saroy polvoni bo‘lgan. Bu polvonning biror marta ham yelkasi yerga tegmagan.

Polvon 1911-yilda o‘zining katta farzandi, Zilxol ismli qizini uyidagi yetimi Juma Rasulovga nikohlab bergan. Juma Rasulovlarning sakkiz nafar farzandi, ya‘ni olti nafar o‘g‘li, ikki nafar qizi bo‘lgan. O‘g‘illari Safar, Qo‘shoq, Xushboq, Norboy, Temur va kenjasi Chori ismlarda bo‘lgan. Qizlari Iqlim, Ixbol ismlarda bo‘lishgan. Ularning har birlari el orasida o‘ziga xos, munosib obro‘-e‘tiborga ega bo‘lgan oila sohibalaridir. Juma boboning 46 nafar nabirasi, 116 nafar chevarasi bo‘lgan. Evaralari bu raqamdan ikki martadan ham ortiqdir.

1930-yillarda O‘zbekistonda kolxozlashtirish siyosati o‘tkazilgan. Juma Rasulov dehqonchilik, paxtachilik, donchilik sohalari bo‘yicha o‘zining bilimdonligi, jonkuyarligi bilan hukumat rahbarlari e‘tiboriga olingan. Shunga ko‘ra uni hukumat tomonidan kolxoz faoliyatida brigade boshlig‘i, kolxoz pravleniyasi raisi, qishloq kengashi shurosi vazifalariga tayinlanganlar. Xo‘jalikning yutuqlari ittifoq xo‘jaligi ko‘rgazmasidan munosib o‘rin olgan. Xo‘jalik rahbari sifatida qishloq xo‘jalik Akademiyasining faxriy a‘zosi bo‘lgan. Shunga ko‘ra u Toshkent, Moskva shaharlarida o‘tkazilgan qator qurultoylarning qatnashchisi bo‘lgan.

Respublika rahbari Yo‘ldosh Oxunboboyev bilan Toshkent-Termiz temir yo‘li qurilishi jarayonida uch yil davomida uchrashuvlarda qatnashgan.

Juma Rasulov kolxoz pravleniyasi raisi faoliyati davrida umumsavodxonlikni oshirish maqsadida kolxozda yashayotgan yoshi katta odamlarini kechki savodxonlikni chiqarish maktabiga jalb etgan. Maktab faoliyati uchun mas‘ul bo‘lgan. 1930-1939-yillarda xalq orasida bo‘lgan bosmachi to‘dalarga qarshi davlat siyosatini amalga oshirishda fidoiylik ko‘rsatgan, bosmachilarni tag-tomiri bilan yo‘qotishda rahbar sifatida tinimsiz kurashgan. Juma bobo Rasulov 1941-1945-yillarda Vatanimizni himoya qilayotgan janchilar uchun ko‘plab oziq-ovqat mahsulotlarini jo‘natishda faol qatnashgan. Bir vaqtning o‘zida kolxozda yashab turgan aholining ijtimoiy ta‘minoti uchun mas‘ul bo‘lgan. U yaratgan bog‘lar, xalqi o‘rtasida o‘rnatgan ittifoqchilik fazilatlarini hamon o‘z mevasini bermoqda.

U o‘zining To‘g‘iz qishlog‘ida 1972-yilda vafot etgan. “Chaqish ota”ga dafn etilgan.

Juma bobo Rasulovning eng kenja farzandi Chori Jumayevdir. U 1938-yil 20-avgustda shu qishloqda tug‘ilgan. Burji – arslon – asad.

Chori Jumayev yoshligidan buyon – “boshqalarni hurmat qilgan odamgina hurmatga loyiq” rivoyatiga sodiqdir. Shuning uchun aytilganda – yo‘lini bilgan odamga keksalik ham huzur-halovat og‘ushidir – deb. Uning ijodiy faoliyati biron daqiqa ham so‘nmagan.

Men domla Chori Jumayev bilan o'n bir yillik faoliyatimizda hamkasb-hamnafasbiz. Shuning uchun ham men u kishining faoliyatidan habardorman. U kishi uyda kenja bo'lganligi uchun uydagi barcha ro'zg'or xizmatlarini bajarganlar. Maktabdan kelgach yarim kun kolxoz dalasiga ishga brogan. 1943-44 yillarda kolxoz dalasidan bug'doy boshog'i terib, frontga jo'natish tashvishiga qatnashgan. O'sha yillari ko'pchilik oilalar qorni to'yib non iste'mol qila olmagan, hatto ochlik tufayli vafot etganlar bo'lgan. Daladan boshog' o'g'irlab kelish holati aniqlansa, u qattiq jazolangan. 1943-yilda uning Safar ismli katta akasi harbiy xizmatga chaqirilgan. U otga minib, tuman markaziga jo'nab turganda domla Chori Jumayev – men ham boraman – deb akasining izidan ergashgan. Akasi otning ustida turib – qo'lingni ber – deb ukasining qo'lidan ushlab – mana senga – deb uni qamchi bilan yaxshigina urgan. Bu jazo Chori Jumayevga hamon jazo maktabi bo'lib, uni ogohlantiradi.

Domla 14 yoshida – 1952-yilda Surxondaryo viloyatida a'lochi pioneer sifatida Toshkent shahrida bo'lib o'tgan Respublika pionerlarining VI qurultoyiga delegate bo'lib qatnashgan. Bu holat uning viloyat xalq ta'limi boshqarmasida a'lochi o'quvchi sifatida ro'yxatga olinishiga sabab bo'lgan. O'zi o'qiyotgan 42-sonli Shvernik nomidagi 7 yillik maktabida uni – bilimdon o'quvchi – deb atashgan. Chori Jumayev besh yoshidayoq o'zbek alfavitini bilgan.

U musiqaga, san'atga juda yoshligidan havas bilan qiziqib, unga intilib, uni o'rganib borgan. Bu qobiliyat uning 1957-yilda o'zi o'qigan maktabda san'at to'garagi rahbari bo'lib ishlashiga asos bo'lgan. 1957-yilda 10-sinfni tamomlab, oliy o'quv yurtiga o'qishga kira olmaganidan so'ng, o'z maktabiga kelib faoliyat olib borgan.

1944-45 yillarda 5-6 kolxozga 1 ta yer haydaydigan traktor xizmat qilgan. Tushlik vaqtida traktorchi ovqatlanish uchun uyga kelganida yoshi katta odamlar – traktor ham och bo'lsa kerak, u ham ovqatlandsin – deb, unga beda olib borib uning oldiga tashlab – ma, sen ham ovqatlangin – deyishgan. Shunda 7 yoshdagi Chori Jumayev ularga qarab – bu beda yemaydi, bunga kerasin kerak – deganida uning tog'asi sen nimani bilasan, ket bu yerdan – deb uning yuziga shapaloq tushirgan.

Domla opasining o'g'li Ollayor ismli jiyani bilan dalada qo'y-echki, sigir, tuya, eshak boqishgan. 15 yoshlik tog'a-jiyan tuyaga minib yurishganda, tuya tez sapchib o'yin qilgan, oqibatda to'ga-jiyan tuya ustidan yiqilib, ancha vaqt behush yotishgan. Bundan xabar topgan ot-onalar ularni turg'azib, davolash choralarini ko'rishgan. Bunday o'yin boshqa takrorlanmagan. Lekin eshakni suvlashga olib borayotganda, eshak uni sudrab ketgan. Oqibatda o'ng yuzi yerga ishqalanib to'xtovsiz qon oqishi azobiga girifdor bo'lgan. Yuziga lozim bo'lgan tibbiy yordam yo'qligi sababidan uning yuziga oddiy latta qo'yishgan. Vaqt o'tishi bilan latta qon bilan qotib, yuzga yopishib qolgan. Shu ko'rinishida maktabga borgan. Keyin uni tuzatish choralari ko'rilgan.

1954-yilda 7-sinfni a'lo baholarga tamomlab, maktabning faxriy yorlig'ini olishga muyassar bo'lgan. Qishloqda 10-sinf maktabi yo'qligi sababidan, o'qishni tuman markazida joylashgan 1-son Stalin nomli o'rta maktabda o'qishni davom etkazgan. 3 yillik o'qish davrida namunali o'qishi, intizomi bilan o'qituvchilar e'tiborida bo'lgan, sinf sardori etib tayinlangan. Tumanda o'tkazilgan 10 chaqirimlilik masofadagi velosiped poygasida g'oliblikni egallagan. O'qishni tamomlab, 1957-yil sentabrda Toshkentdagi Politexnika oliy o'quv yurtiga o'qish uchun hujjat topshirgan. Lekin kirish bali kamlik qilganligi sababidan o'qishga kira olmagan.

1957-58 o‘quv yilida o‘zi o‘qigan 42-son 7 yillik maktabda pioner vojatiy va badiiy to‘garak rahbari vazifalarida ish olib borgan.

Oiladagi moddiy ta‘minot masalasi sababidan 1958-yil iyun oyidan tuman markazida joylashgan paxta tozalash zavodiga ishchi xodim bo‘lib ishlay boshlagan. Zavodda ishlab yurgan davrlarida mehnatning, tirikchilikning qadrini ancha anglagan. Qish, sovuq kunlari ham ish navbatini kech soat 12da qabul qilib olgan. Ishga ozgina vaqt kechikib kelgan ishchi o‘z vazifasidan ozod etilgan. Bu qattiq intizom yosh ishchi Chori Jumayevni hayotga tayyorlagan.

1959-yil iyun oyi. U Samarqand kooperativ institutiga o‘qish uchun hujjat topshirib o‘qishga kirish bali yetmaganligi sababidan unga kira olmagan. Alamidan o‘sha yili Samarqand kooperativ texnikumining umumovqatlanish mutaxassisligi yo‘nalishi bo‘yicha hujjat topshirib, 3 yillik o‘qishga qabul qilingan. 3 yillik o‘qish davri uning hayotida nihoyat unumli serhosil bo‘lgan. Birinchidan, umumovqatlanish tarmog‘ining inson tirikchiligidagi mazmun-mohiyati nimadan iborat ekanligini va uni yuritish sirlarini anglab yetgan. Ikkinchidan, ushbu bilim o‘chog‘ini a‘lo diplom bilan tugatgan. Uchinchidan, Samarqand viloyati Urgut tumanida texnikumni bitiruv tajribasi o‘tganligidan foydalanib, ushbu tumanda joylashgan “Jumanazar” nomli xalq teatrida – dutorchi-havaskor sifatida faoliyat olib borgan. Kunduzi o‘z tajribasi bilan, kechqurun esa teatrdagi dutorchi bo‘lib ijod etgan. Bu uning 5 yoshidan boshlangan orzu-havaslarining mevasi bo‘lgan. Ushbu faoliyat uchun tuman madaniyati bo‘limi tomonidan texnikum ma‘muriyatiga cheksiz minnatdorchiliklar izhor etilgan. Domla texnikumda o‘qib yurgan davrlarida darsdan keyin tuman maktablariga borib surat olish bilan shug‘ullangan. Suratdan olingan daromad hisobida o‘qigan, musiqa asbobi sotib olgan, ortib qolganini ota-onasiga yuborib turgan. To‘g‘iz qishlog‘iga musiqa asbobini birinchi olib kelgan va uni chalishni bilgan shaxs – bu Chori Jumayev bo‘lgan. Shuningdek, ta‘lim yo‘nalishi bo‘yicha g‘olib sifatida Toshkent shahriga birinchi delegat bo‘lib borgan ham ana shu qishloqning farzandi – shu kishi bo‘lgan.

Chori Jumayev 1962-yilda texnikumni muvafaqqiyatli tamomlab kelgach, u Surxondaryo viloyati matbuot jamiyatlari boshqaruvida – umumovqatlanish korxonalarini texnologiyasi vazifasida ishlay boshlagan.

Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlari bir viloyat bo‘lib turganligi sababidan Chori Jumayev har ikkala viloyatlar hududida joylashgan barcha tumanlardagi umumiy ovqatlanish tarmoqlari mutaxassis xodimlariga ish uslublari bilan amaliy yordamlar ko‘rsatgan.

Chori Jumayev 1962-yil Samarqand kooperativ instituti iqtisodchi-hisobchi mutaxassisligi bo‘yicha o‘qishga kirib, uni 1967-yilda muvafaqqiyatli tamomlagan. Institutda sirtidan o‘qigan.

1964-yilda Sherobod tumanidagi “Zarabog” qishlog‘ida tug‘ilib voyaga yetgan, 1963-yilda Qarshi davlat pedagogika institutini tamomlab, maktabda dars mashg‘ulotlari olib borayotgan To‘lakova Robiya Hasanovna bilan nikoh to‘yi o‘tkazilgan.

To‘y jarayonida viloyat matlubot jamiyati idorasi rahbari tomonidan – qani kuyov bir ashula aytsin – degan taklif berilgan. Shunda kuyov Mashrab so‘zi bilan “Yoronlar” g‘azalini aytgan. G‘azalda – Yorga yetar kun bormi – yoronlar – deb yozilgan, lekin kuyov – yorga yetar kun bo‘ldi yoronlar – deb aytgani uchun to‘y boshlab boruvchi – to‘y raisi kuyov yelkasiga yangi to‘n sovg‘a qilgan.

Ch.Jumayev 1965-1966 yillarda Muzrobod tuman matlubot jamiyatida, 1967-1968 yillarda Angar tuman matlubot jamiyatida iqtisodchi-hisobchi bo‘lib ishlagan.

1968-yil avgust oyidan e‘tiboran viloyat matlubot jamiyati pravleniyasi qaroriga asosan, u Termiz shahrida joylashgan viloyat matlubot jamiyatlari savdo bazasiga bosh hisobchi vazifasiga ishga tayinlangan.

Bazada quyidagi zaruriy ishlarni amalga oshirgan:

1. 18 nafar yosh, bilim yurtini endi tamomlagan hisobchi kadrlarning malakasini oshirib, ularni mustaqil hodim darajasiga olib kelgan.

2. Savdoda bo‘layotgan oldi-sotdi ishlarning barchasida asosan qarzdorlikni tugatish masalasi hal etilgan.

3. Jamoatchi xizmat hisoblangan “Xalq nazoratchisi” burchagini uning raisi sifatida muvaffaqiyatli bajarib borgan. Shunga ko‘ra uning nomiga Ittifoq, Respublika, Viloyat xalq nazorat idoralari tomonidan – faxriy yorliqlar, qimmat sovg‘alar kelgan.

Viloyatda savdo kadrlarini tayyorlash eng zaruriy masala bo‘lib turgan ayni paytda Chori Jumayevni Moskva kooperativ institute pedagogika akademiyasiga o‘qishga yuborganlar. 1969-1970 yillarda mazkur akademiyada o‘qib – iqtisodchi-o‘qituvchi mutaxassisligi unvoni bilan kelgan. O‘qishdan kelgach, u viloyat matlubot Jamiyatlari boshqarmasida moliya bo‘limi boshlig‘i vazifasida ish boshlagan.

1970-yilda Respublikada “Narx siyosati bilan ish olib boradigan Qo‘mita” tashkil etilgan. Shunga ko‘ra har bir viloyat ijroiya qo‘mitasi xuzurida – “Narx bo‘limi” tashkil etilgan. 1970-yil 29-noyabrda ushbu bo‘lim rahbari etib Chori Jumayev O‘zbekiston Kom.partiyasi Markaziy qo‘mitasi buyrug‘i bilan tayinlangan.

Domla Moskvada o‘qib yurgan vaqtlarida Petrograd, Riga, Vilnyus, Tallin, Moskva shaharlarida o‘tkazilgan ilmiy konferensiyalarda qatnashib, dars mashg‘ulotlari o‘tkazish sirlaridan ancha xabar topgan. Bu tajribalar uning keying pedagogik ish faoliyatlariga unumli az qotmoqda.

Ch.Jumayev 1970-1975 yillarda ushbu bo‘lim rahbari sifatida faoliyat olib borgan. Bo‘limning asosiy vazifasi:

1. Viloyatda ishlab chiqariladigan barcha qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining sotilish narxini belgilash va unga amal qilish nazoratini ta‘minlash.

2. Davlat korxonalarida ishlab chiqarilgan mahsulotlar va tovarlarning belgilangan davlat narxida sotilishini nazorat qilish.

Shunga ko‘ra, Ch.Jumayevning tashabbusi bilan viloyatda ishlab chiqariladigan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining sotilish narxi preyskuranti tayyorlangan va Respublika narx qo‘mitasi tomonidan tasdiqlangan.

Domla 1975-1977 yillarda Toshkent Oliy partiya maktabida xo‘jalikni boshqarish mutaxassisligi bo‘yicha ta‘lim olgan va uni a‘lo baholar bilan tamomlagan. 1977-yil iyul oyidan e‘tiboran Surxondaryo viloyati partiya qo‘mitasida o‘z faoliyatini davom ettirgan. Ular faoliyat olib borgan bo‘lim mas‘uliyatida 12 ta viloyat boshqarma va tashkilotlari mavjud bo‘lgan. Shundan yirik tarmoqlari prokuratura, sud, ichki ishlar, rejalashtirish, Moliya, Soliq statistika, davlat savdosi, viloyat matlubot kooperatsiyasi va boshqalar bo‘lgan. Viloyatda o‘tkazilgan

harbiy mashqlarda faol qatnashganligi harbiylar hayotida namunali targ'ibot, siyosat, ma'ruzalar olib borganligi uchun Chori Jumayevga leytenantlik unvonidan mayorlik unvoni berilgan.

Chori Jumayevning ishdagi natijalarini, ma'lumoti va qobiliyatini e'tiborga olib viloyat partiya qo'mitasi kengashi 1979-yilda uni viloyat savdosi boshqarmasiga boshliq qilib tasdiqlangan. Domla 1979-1985 yillarda mazkur vazifani boshqargan davrda viloyat davlat savdosi faoliyatida ko'rinarli ijobiy o'zgarishlar yuzaga kelgan.

Bular:

1. Kadrlar salohiyati sifati yaxshilangan. Ishga qabul qilishda og'ayinchilik, oshnatanishchilik kabi illatlarga chek qo'yilgan.
2. Savdo hisob-kitobida debetor qarzdorlik asosan tugatilgan.
3. Ko'plab yangi savdo binolari qurilgan.
4. Zaruriy tovarlar bilan ta'minlash darajasi nisbatan o'sgan.

1985-1993 yillardagi ish faoliyati davrida Ch.Jumayev viloyat qishloq xo'jalik texnikumida brigade boshliqlarini, iqtisodchi-hisobchilarni, agronomlarni, veterinary xodimlarni o'qitish va qayta tayyorlash, malakasini oshirish yuzasidan jonbozlik bilan namunaviy mehnat qilgan. Uning ish yuritishdagi tajriba va bilimdonligini hisobga olib viloyat partiya qo'mitasi uni kooperativ texnikumi direktorligiga tasdiqlagan.

Ch.Jumayev 1993-2002 yillarda viloyatda yagona bo'lgan Termiz kooperativ texnikumi direktorlik vazifasida ishlagan. O'tgan 10 yillik ish davrida texnikumda tub o'zgarishlar bo'lgan.

Bular:

1. Kadrlar o'rtasidagi dabdabadorlik, millatchilik, mehnat intizomiga rioya qilmaslik kabi illatlar butunlay yo'qotilgan.
2. Texnikum vositalariga bo'lgan talon-tarojlikka chek qo'yilgan.
3. Texnikum kapital rekonstruksiyadan chiqarilgan.
4. Respublikada savdo texnikumlari orasida namunaviy bilim yurti deb tan olingan.
5. Texnikum 1999-yilda Iqtisodiyot kasb-hunar kollejiga aylangan.

Shu sababli u endi matlubot jamiyatlari mulkidan Davlat mulkiga aylangan. Mazkur bilim yurtida iqtisodchi savdo xodimlari, hisobchilar, tovarshunoslar, ish boshqaruvchi kadrlar tayyorlangan. Uning binosida Respublika kooperativ texnikumlarining mutaxassisleri ishtirokida ilmiy konferensiyalar o'tkazilgan. Jumladan, 1997-yilda texnikumning tashkil topganiga 20 yillik sana nishonlangan.

Domla Termiz davlat universitetida va uning dastlabki, ya'ni Termiz pedagogika instituti bo'lib atalgan vaqtlarida ish ilmiy muassasida "Iqtisodiyot nazariyasi" fanidan soatbay usulida dars mashg'ulotlari olib borgan. 2002-2012 yillarda universitet dotsenti va professori sifatida doimiy ishlagan. Universitetda dotsent, kafedra mudiri vazifalarida, universitet oqsoqollari kengashi raisi – jamoatchilik xizmatlarida faoliyat yuritgan.

Ch.Jumayev 2012-2017 yillarda Surxondaryo viloyati xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish institutida dotsent, iqtisodiyot fani o'qituvchisi hamda uslubchi vazifalarida ishlagan. Faoliyat davomida maktabning moliyaviy faoliyatini samarali boshqarishda direktorning o'rnini to'g'risida ko'plab ilmiy, amaliy dars mashg'ulotlari o'tkazilgan. Maktablarga borib o'qish-o'qitish jarayonlari o'rganilgan. Amaliy suhbatlar o'tkazilgan.

2017-yil noyabr oyidan to 2019-yil avgust oyigacha Ch.Jumayev Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazida dotsent, uslubchi vazifalarida ishlagan. Bir vaqtning o'zida ta'lim markazi kasaba uyushmasi kengashi raisi ham bo'lgan. Afg'oniston fuqarolarini O'zbekiston milliy urf-odatlarini, madaniyati, tarixi, yodgorliklari bilan to'liq tanishtirishda, o'qitishda, dars jarayonlarida o'rgatishda faol xizmat ko'rsatgan. Shunga ko'ra Markaz rahbariyati tomonidan domla qator marta faxriy yorliqlar bilan taqdirlangan. Talabalar Ch.Jumayevning she'riyatiga, san'atiga bo'lgan havas va imkoniyatlaridan unumli ulgu olishgan, uning sirlarini o'rganishgan.

2019-yil 12-avgustdan e'tiboran Ch.Jumayev Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Termiz filialida dotsent sifatida faoliyat olib bormoqda.